

Draft Architects Act (IV/1706), Bundestag 4th Leg. Period, 107th Session — Translation with Introduction

DOI: 10.5281/zenodo.17214217

4. Wahlperiode — 107. Sitzung. Punkt 9 der Tagesordnung: Erste Beratung des von den Abgeordneten Dorn, Frau Dr. Diemer-Nicolaus, Wieninger, Lemmrich, Strohmayer, Schwabe und Genossen eingebrachten Entwurfs eines Architektengesetzes (Drucksache IV/1706).

4th legislative period — 107th session. Item 9 on the agenda: First reading of the draft Architects Act (Document IV/1706) submitted by the members of parliament Dorn, Dr. Diemer-Nicolaus, Wieninger, Lemmrich, Strohmayer, Schwabe, and associates.

In 1964, the Bundestag debated this proposed draft between FDP member Dorn and SPD member Leber. Dorn argued that a federal law was necessary to ensure parity within the European market, as France and Italy had already enacted architects' acts. Without a unified federal law, foreign architects could more easily open offices in Germany than German architects abroad, creating an imbalance in competition. The law was never enacted; instead, the German states introduced their own architects' acts. The matter was ultimately treated as a question of culture rather than economy, placing it outside federal legislative responsibility.

I call item 9 of the agenda:

First reading of the draft Architects Act introduced by the deputies Dorn, Dr. Diemer-Nicolaus, Wieninger, Lemmrich, Strohmayr, Schwabe, and their colleagues (Printed Paper IV/1706).

The floor is given to Deputy Dorn for the statement of reasons.

Dorn (FDP): Mr. President! Ladies and gentlemen! In view of the late hour, I will confine myself to a few words of explanation. Perhaps I may dispel in advance some of the concerns that have been expressed to me by colleagues in this House.

Some colleagues have suggested that we are attempting to introduce a corporatist regulatory law at the federal level, although the federal government has no competence to do so. That, ladies and gentlemen, is absolutely not the purpose of this law.

Other members have suggested that if we adopt this law in the form submitted, the inclusion of a provision on the fee schedule for architects might cause architects' fees to rise many times over, thereby considerably increasing construction costs. That too, ladies and gentlemen, is not the purpose of this law. I say this so that these points are made clear from the outset.

(Member Dr. Mommer: For the time being, at least!)

— No, that is not at all the purpose of this law, Mr. Mommer.

So let me now say something about the concerns of the sponsors of this motion from our parliamentary groups. We have already—this may be noted under point one of my remarks—discussed the question of Länder competencies. We must take into account that we already have Architects Acts in four different federal states—Bavaria, Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate, and Saarland—and that in a number of other Länder both state parliaments and governments are already dealing, through initiative bills, with implementing provisions for such acts.

This bill before you, ladies and gentlemen, is expressly based on Article 74, item 11, namely on the federal legislative competence for economic law; that is the only basis on which a justification for such a law at federal level can be drawn.

So you may ask: Why do you now want to enact such a regulation? Let me say: there is a concrete reason for it. In the current deliberations in Brussels on the right of establishment within the EEC, in the discussions on the next phase of integration into the EEC, the right of establishment for German architects is under consideration—first in the advisory commission, and subsequently in the Council of Ministers. We know that decisions are emerging in these proceedings that we, for both economic reasons and reasons of representation of the German architectural profession, cannot accept as they stand. I may recall here how civil service matters have been handled in Brussels. In the Interior Committee of this House, we were repeatedly faced with the difficult choice of either accepting in their entirety decisions from Brussels that did not suit us at all, or rejecting the entire proposal, because we had no possibility of amending individual provisions. In the Interior Committee we have more than once raised serious complaints that the views of the national parliament—here the parliament of the Federal Republic of Germany—were not taken into account

from the outset in the advisory commission or in the Council of Ministers. Tracks were set there which we could no longer change afterwards.

Moreover, we know—as the Federal Chancellor said in his last speech to this House—that we are ceding a number of competences without there being any parliamentary oversight at the next level that assumes these competences.

That is why we believe it is urgently necessary to put the deliberations now taking shape in Brussels on the right track from the outset. We know that the representatives of France and Italy, in the preparatory discussions, have already presented very clear results and developments which, from our perspective, we cannot possibly accept.

It has been said, for example, that on the German side the right of establishment should be granted only to graduates of universities and technical universities, while graduates of the engineering schools should be excluded from that right. On the other hand, however, the right of establishment is now to be extended, with the agreement of the German authorities, to the graduates of the engineering schools of Strasbourg and other places in France and Italy, and potentially also to graduates of engineering schools in other countries.

We believe it must be made clear from the outset that the decision on the admission of graduates from engineering schools cannot be tied—as the French and Italians are proposing in Brussels—to the requirement of a university entrance qualification (Abitur) for admission to those schools in their countries. For us, the only decisive factor can be the qualification of the graduates upon leaving the school. It is quite clear from the curricula of foreign engineering schools available to us that these schools provide no other professional qualifications or requirements than those provided by German engineering schools. That is why I believe we must very quickly arrive at the result envisaged in our motion.

The substantive legal settlement of the question of the professional title of “architect” and matters connected with it can only be decided in the state parliaments, on the basis of the Länder’s cultural sovereignty. But we must ensure that the economic prerequisites are created for graduates of German engineering schools, so that they too can participate to a much greater extent in these matters.

We know that in committee one or another formulation of this bill will still need to be discussed. But we should, through referral to committee and substantive discussion there, make sure that a solution is found in the spirit of this motion.

(Applause from the governing parties.)

Vice President Schoettle: Any further requests to speak? — The floor goes to Representative Leber.

Leber (SPD): Mr. President! Ladies and gentlemen! I do not wish to strain your attention at this late hour for too long. But after the remarks that my colleague Dorn has just made in introducing the bill, I cannot refrain from making a few observations. In my experience in this High House over the past 12 to 15 years, I have seen repeated attempts at every stage of our country’s development by architects to introduce special architects’ laws. It began in 1946/47 with the claim that if we did not have an Architects’ Act giving us special protection, this country would not be able to be rebuilt. Then it went on in various stages. I do not want to repeat all that here, but I would like to say only this: Germany was rebuilt without an Architects’ Act, and I believe it did not turn out badly.

Wherever there have been missteps and faulty planning, it was not only because architects were at work who perhaps had not learned their craft as thoroughly as some claim, but I believe it also happened where architects were at work who had every diploma demanded here in detail. It will be the same in Europe: Europe will be built and continue to be built without there being a protected title of "Architect."

It is denied, of course, and it is said that this is not primarily about the title. In reality, that is what it is about; because in §1 of the draft the title is explicitly mentioned, and under §5 of the draft anyone who uses the title without being entitled to do so under §1 of this law is to be punished.

(Interjection from the right: Entitled under the Länder regulations!)

That is made here explicitly the subject of a federal law. In my opinion, therefore, this draft already stands in decisive contradiction to Article 12 of the Basic Law; for there it says that the choice of profession and the practice of profession are free. This can only be changed by a law pursuant to Article 19 of the Basic Law, and in that case higher legal interests must be protected. Now I would like to hear from the architects who are so strongly in favor of this what higher legal interests are at stake here. After all, something is being risked here.

In addition, there is the claim that such a law is necessary because it concerns "the general interests of the population" and "safety." Ladies and gentlemen, the architect is never responsible for safety; at most he is responsible for planning and for costs. As to the latter, I already consider him not entirely reliable, since planning is his primary concern. He is certainly not responsible for safety; that is the engineer's responsibility, that is the structural engineer's responsibility. Among professionals there is no dispute about this at all. If you demand an Architects' Act, then you must, in fairness, also demand a law for those who are responsible for safety. Then the relevant person must also be addressed as "Mr. Structural Engineer." Just as much as the planner can demand an Architects' Act, the engineer can demand a Statics Act.

And another point! As a schoolboy I always heard that architecture was the queen of the fine arts, and that therefore architects were the kings among the fine artists. Well then, can it not, with equal right under Article 12 of the Basic Law, according to which all must be treated equally, since they are equally fine artists, also be demanded by others that they be protected, that we address one as "Mr. Painter," "Mr. Fine Artist," another as "Mr. Sculptor," another as "Mr. Composer," or perhaps even as "Mr. Poet"? Where are the differences then? How do you want to justify them? After all, you cannot ultimately claim — as is done in the last paragraph of §1 of the draft — that the beauty of planning and heaven knows what else depends on it ...

There are examples all over the world, especially in Europe, Mr. Dorn! Le Corbusier never attended a school. According to your ideas — had he not already been who he was, had he not already made his name — as things developed over the course of history, he would never have been able to become an architect or to call himself an "architect." Of course, he already is one; you cannot erase that. But to become one, it probably would not have been possible for him.

I know many architects who hold a different opinion; after all, we have many connections with one another. It does not at all correspond to the freedom, dignity, and standing of this profession to lock oneself away in a ghetto through title protection.

Ladies and gentlemen, the term "architect" itself carries something of freedom, and I do not know whether it truly corresponds to the spirit your party so proudly proclaims on its banners to

demand a law protecting the title here. An architect should earn his rank, and with it his name, through his achievements and through what he creates out there; for those achievements are visible for a long time. The culture of a people can be read in the works of its architects even generations later. To me, it does not matter whether a man 2000 years ago held the title “architect.” One can still judge today whether something was good or bad. I believe that should also be the motto for architects.

Aside from that, my parliamentary group also supports the view that architects should be treated in accordance with the orderly conditions befitting a professional field. In the committee we will also put forward appropriate proposals for this. However, this draft, with what it sets forth, is not a suitable basis for deliberation.

Vice President Schoettle: Are there further requests to speak? — The floor goes to Deputy Dorn.

Dorn (FDP): Mr. President! Ladies and gentlemen!

Mr. Leber, that architects are, for the most part, freedom-minded people, there can be no doubt. But we do not want to force these architects into a corset here that would be contrary to their liberal spirit. I truly believe that you have not properly grasped what we want with this law.

Let me point out to you that your parliamentary colleagues in four state legislatures —

(Deputy Leber: They are all architects!)

— Excuse me, they are by no means all architects. I hope that your parliamentary group still has other members outside of the architectural profession; for as much as I value and represent architects, I do know that they alone are not responsible for all questions. In those state legislatures your colleagues have agreed to the architectural laws which you have criticized here. Your criticism is therefore directed against something that is not at all the content of this draft law.

Dorn (FDP): Your criticism, Mr. Leber — with all due respect — has really somewhat missed the point.

(Deputy Leber: We are in the Bundestag; we ought to know a little better than the state parliaments!)

You see, Mr. Leber, twelve or fifteen years ago there was no EEC, and at that time no one could have foreseen that in all the other countries architectural laws would exist. We are the only country that does not have one. **(Interjection from Deputy Leber.)**

— This is really about certain matters that, grounded in economic law, must guarantee a position for our architects within the reorganized space of the EEC, which otherwise they will lose. If that happens, many will no longer be able to perform the work demanded of them, because in the countries of the EEC they will simply not have the right of establishment due to the absence of such a law, and therefore they cannot carry out their plans there.

(Deputy Leber: That's just a bogeyman you're painting on the wall!)

— This has nothing to do with bogeymen; it is a factual legal situation. Whether you or I like it or not is not up for debate. Ask your colleague Schmitt-Vockenhausen how many times we have already been annoyed by what has happened in Brussels, tried to change it, and simply could not. Now we want to prevent such a situation from arising again from the outset.

As for the other question, whether the architect is responsible for safety, Mr. Leber, that is something we need not even discuss in this chamber. That question has — albeit in a completely different sense from what you presented — already been answered in the state laws. Think of the regulations regarding the responsible site manager and all the measures that follow from them.

I really believe we can now bring this discussion to a close. We should deliberate further in committee, but truly with the aim that this bill sets out, and not read into it things that are simply not intended.

(Applause.)

Vice President Schoettle: No further requests to speak. The debate is closed. The motion is to be referred to the Committee on Economic Affairs — as the lead committee —, to the Committee on Small and Medium-Sized Enterprises, and to the Committee on Legal Affairs — for consultation. — The House agrees to these referrals.

Ladies and gentlemen, allow me a remark from the President. I have just heard twice during the debate that the hour is late. I must frankly say: the customs of this House seem to be changing considerably with regard to the time considered necessary for debate. The composition of the House reflects this change, which I, however, do not consider particularly desirable.

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf:

Erste Beratung des von den Abgeordneten Dorn, Frau Dr. Diemer-Nicolaus, Wieninger, Lemmrich, Strohmayer, Schwabe und Genossen eingebrachten Entwurfs eines Architektengesetzes (Drucksache IV/1706).

Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete Dorn.

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! In Anbetracht der vorgeschrittenen Zeit will ich mich auf wenige Worte der Begründung beschränken. Ich darf vielleicht die Sorgen einiger Kollegen dieses Hauses, die mir vorgetragen worden sind, schon vorab mit einigen Worten zerstreuen.

Einige Kollegen haben gemeint, wir wollten ein berufsständisches Ordnungsgesetz auf Bundesebene in Szene setzen, obwohl dazu der Bund gar nicht berechtigt ist. Darum, meine Damen und Herren, geht es mit diesem Gesetz absolut nicht.

Andere Damen und Herren haben gemeint, wenn wir dieses Gesetz in der vorgelegten Art beschließen, könnten vielleicht durch die Einfügung der Bestimmung über die Gebührenordnung für Architekten die Architektengebühren um ein Vielfaches steigen und die Baukosten sich damit erheblich vergrößern. Auch darum, meine Damen und Herren, geht es in diesem Gesetz nicht. Ich sage das, damit diese Dinge schon einmal vorab klar sind.

(Abg. Dr. Mommer: Vorläufig nicht!)

— Nein, darum geht es in diesem Gesetz überhaupt nicht, Herr Kollege Mommer.

Lassen Sie mich also jetzt etwas dazu sagen, was das Anliegen der Antragsteller aus den Fraktionen ist. Wir haben — das darf ich auch zu Punkt 1 meiner Bemerkungen sagen — die Frage der Länderkompetenzen hier besprochen. Wir haben dabei zu berücksichtigen, daß wir bereits jetzt Architektengesetze in vier verschiedenen Bundesländern haben, in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saargebiet, und daß sich in einer Reihe weiterer Länder des Bundesgebiets bereits die Landesparlamente und die Regierungen mit Initiativgesetzen über die Ausführungsbestimmungen der Architektengesetze in den Ländern befassen.

Dieses Ihnen vorliegende Gesetz, meine Damen und Herren, wird ausdrücklich begründet mit Art. 74 Ziffer 11, nämlich mit der Gesetzgebungszuständigkeit für das Recht der Wirtschaft; das ist das einzige Recht, aus dem wir überhaupt eine Begründung eines solchen Gesetzes auf Bundesebene schöpfen können.

Sie werden also fragen: Warum wollt ihr nun eine solche Regelung durchführen? Lassen Sie mich sagen: Hierzu besteht ein konkreter Anlaß. Bei den Beratungen in Brüssel über das Niederlassungsrecht im EWG-Raum, bei den Beratungen über die Eingliederung — nächste Phase — in die EWG steht zur Zeit in der Beraterkommission und anschließend im Ministerrat die Frage des Niederlassungsrechts auch der deutschen Architekten zur Diskussion. Wir wissen, daß sich in der Behandlung dieser Fragen Entscheidungen anbahnen, die wir aus wirtschaftlichen Gründen und auch aus Gründen der Vertretung der deutschen Architektenschaft so nicht akzeptieren können. Ich darf hier an die Behandlung von beamtenrechtlichen Entscheidungen erinnern, die in Brüssel getroffen wurden. Wir wurden im Innenausschuß dieses Hauses immer wieder in die schwierige Lage gebracht, daß wir entweder die uns gar nicht zusagenden Entscheidungen von Brüssel insgesamt akzeptieren oder die ganze Vorlage ablehnen mußten, weil wir keine

Einzelbestimmungen ändern konnten. Wir haben im Innenausschuß dieses Hauses mehrmals erhebliche Klage darüber geführt, daß nicht von vornherein die Vorstellungen des nationalen Parlaments — hier des Parlaments der Bundesrepublik Deutschland — bei den Beratungen in der Beraterkommission und auch im Ministerrat berücksichtigt worden sind. Es sind dort Weichen gestellt worden, die nachher von uns nicht mehr geändert werden konnten.

Wir wissen darüber hinaus, daß wir — der Bundeskanzler hat in seiner letzten Rede vor diesem Hause dazu Ausführungen gemacht — eine Reihe von Kompetenzen abgeben, ohne daß eine parlamentarische Kontrolle auf der nächsten Ebene, die unsere Kompetenzen übernimmt, bestehen wird.

Daher meinen wir, daß es dringend erforderlich ist, die Beratungsergebnisse, die sich zur Zeit in Brüssel anbahnen, jetzt schon mit einer richtigen Weichenstellung auf das richtige Gleis zu schieben. Wir wissen, daß die Vertreter Frankreichs und Italiens bei den vorbereitenden Besprechungen bereits sehr klare Ergebnisse und Entwicklungen vorgetragen haben, die wir aus unserer Sicht absolut nicht akzeptieren können.

Es ist davon gesprochen worden, daß von deutscher Seite das Niederlassungsrecht nur für die Absolventen der Universitäten und der Technischen Hochschulen in Deutschland gegeben werden könne, während die Absolventen der Ingenieurschulen vom Niederlassungsrecht ausgeschlossen werden sollten. Auf der anderen Seite soll aber z. B. das Niederlassungsrecht für die Absolventen der Ingenieurschule in Straßburg und in anderen Orten in Frankreich und Italien nunmehr in diesen Katalog aufgenommen werden und das Niederlassungsrecht mit Zustimmung der deutschen Stellen dann eventuell für die Absolventen der Ingenieurschulen anderer Länder akzeptiert werden.

Wir sind der Meinung, daß hier von vornherein klargemacht werden muß, daß die Entscheidung über die Zulassung der Absolventen der Ingenieurschulen nicht gebunden sein kann, wie es die Franzosen und die Italiener in Brüssel vorschlagen, an die Abiturvoraussetzung zum Besuch der Ingenieurschulen in diesen Ländern, sondern daß für uns einzig und allein eine Begründung maßgebend ist, nämlich die Qualifikation der Ingenieurschulabsolventen beim Verlassen der Schule. Es steht eindeutig fest, daß nach den Lehrplänen, die wir von den Ingenieurschulen der anderen Länder vorliegen haben, in diesen Schulen keine anderen beruflichen Qualifikationen und Voraussetzungen erfüllt werden als bei den deutschen Ingenieurschulen. Deswegen meine ich, daß wir hier sehr schnell zu dem Ergebnis kommen sollten, das unser Antrag vorsieht.

Die materiell-rechtliche Lösung der Frage der Architekten-Berufsbezeichnung und die damit verbundenen Dinge können nur in den Landesparlamenten auf Grund der Kulturhoheit der Länder entschieden werden. Hier müssen wir aber dafür sorgen, daß die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Absolventen der deutschen Ingenieurschulen, die dann in einem viel größeren Ausmaß an diesen Dingen partizipieren könnten, geschaffen werden.

Wir wissen, daß man im Ausschuß über die eine oder andere Formulierung in diesem Gesetz noch reden muß. Wir sollten aber durch die Ausschußüberweisung und die Sachdiskussion im Ausschuß dafür sorgen, daß im Sinne dieses Antrags eine Lösung gefunden wird.

(Beifall bei den Regierungsparteien.)

Vizepräsident Schoettle: Weitere Wortmeldungen? — Das Wort hat der Abgeordnete Leber.

Leber (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit zu so später Stunde nicht allzu lange strapazieren. Aber nach den Ausführungen, die Herr Kollege Dorn eben zur Einbringung des Gesetzes gemacht hat, kann ich mir einige Bemerkungen nicht

verkneifen. Ich erlebe das jetzt in meiner Tätigkeit innerhalb dieses Hohen Hauses seit ungefähr 12 bis 15 Jahren, daß in allen Stadien der Entwicklung unseres Landes von Architekten Versuche gemacht worden sind, besondere Architektengesetze einzubringen. Das fing 1946/47 an mit der Behauptung: wenn wir nicht ein Architektengesetz bekommen, in dem wir besonders geschützt werden, wird dieses Land nicht aufgebaut werden können. Dann ging es in den verschiedensten Stadien so weiter. Ich möchte das hier nicht alles wiederholen, sondern möchte nur sagen: Deutschland ist aufgebaut worden ohne Architektengesetz, und ich meine, es ist gar nicht schlecht geworden. Wenn es irgendwo zu Fehlschaltungen und Fehlplanungen gekommen ist, dann nicht nur, weil Architekten am Werk waren, die es vielleicht nicht so „gründlich“ gelernt haben, wie manche das behaupten, sondern ich glaube, es ist genauso da geschehen, wo Architekten am Werk waren, die alle Diplome mitbrachten, die hier im einzelnen gefordert werden. Das wird auch in Europa so sein; auch Europa wird gebaut und weitergebaut werden können, ohne daß es einen geschützten Titel „Architekt“ gibt. Es wird zwar bestritten und gesagt, es gehe in der Hauptsache nicht um den Titel. In Wirklichkeit geht es doch darum; denn in § 1 des Entwurfs wird der Titel besonders erwähnt, und nach § 5 des Entwurfs soll bestraft werden, wer den Titel führt, ohne nach § 1 dieses Gesetzes dazu berechtigt zu sein.

(Zuruf rechts: Nach den Länderbestimmungen berechtigt!)

— Das wird hier ausdrücklich zum Gegenstand eines Bundesgesetzes gemacht. Hier steht also dieser Entwurf nach meiner Auffassung schon in einem entscheidenden Widerspruch zu Art. 12 des Grundgesetzes; denn dort heißt es, Berufswahl und Berufsausübung sind frei. Das kann nur durch ein Gesetz nach Art. 19 des Grundgesetzes geändert werden, und da müssen höhere Rechtsgüter zu schützen sein. Nun möchte ich gerne einmal von den Herren Architekten, die sich so sehr dafür einsetzen, wissen, um welche höheren Rechtsgüter es dabei geht. Hier wird ja schließlich auch etwas aufs Spiel gesetzt.

Dazu kommt die Behauptung, man brauche ein solches Gesetz, weil es „um die allgemeinen Belange der Bevölkerung und um die Sicherheit“ gehe. Meine Damen und Herren, für die Sicherheit ist der Architekt nie verantwortlich; er ist höchstens für die Planung und für die Kosten verantwortlich. Hinsichtlich des zweiten halte ich ihn schon nicht mehr für ganz so zuverlässig, weil die Planung bei ihm im Vordergrund steht. Er ist gewiß nicht für die Sicherheit verantwortlich; denn dort ist der Ingenieur, da ist der Statiker zuständig. Hierüber gibt es unter Fachleuten überhaupt keinen Streit. Wenn Sie ein Architektengesetz fordern, dann müssen Sie fairerweise auch für denjenigen, der für die Sicherheit verantwortlich ist, ein Gesetz fordern. Dann muß man den Betreffenden auch mit „Herr Statiker“ anreden. So gut, wie der Planer ein Architektengesetz verlangen kann, kann der Ingenieur ein Statikergesetz verlangen.

Dann noch etwas! Ich habe als Schulbub schon immer gehört, die Architektur sei die Königin der bildenden Künste und demnach seien die Architekten die Könige unter den bildenden Künstlern. Nun, kann „da“ nicht mit gleichem Recht nach Art. 12 des Grundgesetzes, wonach alle gleich behandelt werden müssen, weil es sich ja in gleicher Weise um bildende Künstler handelt, auch der andere verlangen, geschützt zu werden, daß wir ihn mit „Herr Maler“, „Herr Kunstmaler“, den anderen mit „Herr Bildhauer“ und wieder einen anderen mit „Herr Komponist“ oder vielleicht noch mit „Herr Dichter“ anreden? Wo gibt es denn da die Unterschiede? Wie wollen Sie das begründen? Sie können auch schließlich nicht behaupten — wie das im letzten Absatz des § 1 des Entwurfs geschieht —, die Schönheit der Planung und wer weiß was alles sei davon abhängig. Es gibt Beispiele in der ganzen Welt, gerade in Europa, Herr Kollege Dorn! Le Corbusier hat nie eine Schule besucht. Nach Ihren Vorstellungen würde er — wäre er es nicht schon, hätte er seinen Namen nicht schon —, so wie die Dinge sich im Wandel der Zeitläufte entwickelt haben, nie Architekt werden können oder

sich nie „Architekt“ nennen dürfen. Er ist es natürlich schon; ihn können Sie nicht wegschicken; aber es zu werden, wäre ihm wahrscheinlich nicht möglich.

Ich kenne so viele Architekten, die darüber eine andere Meinung haben; wir haben ja viele Verbindungen miteinander. Es entspricht auch gar nicht der Freiheit, der Würde und dem Ansehen dieses Berufsstandes, sich hier durch einen Titel in einem Ghetto schützen zu lassen.

Meine Damen und Herren, mit dem Begriff „Architekt“ ist doch etwas Freiheitliches verbunden, und ich weiß nicht, ob es gerade der Gesinnung, die Ihre Partei so groß auf ihre Fahnen schreibt, gemäß ist, hier ein Titelschutzgesetz zu fordern. Ein Architekt sollte sich seinen Rang und damit seinen Namen durch die Leistungen und durch das, was er draußen tut, erwerben; denn das ist ja lange sichtbar. Die Kulturen eines Volkes lassen sich an den Leistungen ihrer Architekten noch Generationen später ablesen. Für mich kommt es gar nicht darauf an, ob der Mann vor 2000 Jahren den Titel „Architekt“ gehabt hat. Man kann heute noch beurteilen, ob etwas gut oder schlecht gewesen ist. Ich glaube, das sollte auch das Motto für die Architekten sein.

Im übrigen ist auch meine Fraktion dafür, daß die Architekten so behandelt werden, wie es den geordneten Verhältnissen eines Berufsstandes entspricht. Wir werden dafür im Ausschuß dann auch entsprechende Vorschläge zu machen haben. Dieser Entwurf ist mit dem, was er aussagt, allerdings keine geeignete Beratungsgrundlage.

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der Abgeordnete Dorn.

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Leber, daß Architekten in der großen Mehrheit freiheitlich eingestellte Menschen sind, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber wir wollen diese Architekten hier auch nicht in ein Korsett pressen, das ihrer freiheitlichen Gesinnung nicht entsprechen würde. Ich glaube wirklich, Sie haben das, was wir mit diesem Gesetz wollen, nicht richtig erfaßt.

Ich darf Ihnen dazu sagen, daß Ihre Fraktionskollegen in vier Landesparlamenten — —

(Abg. Leber: Das sind alles Architekten!)

– Entschuldigung, das sind eben nicht alles Architekten. Ich hoffe, daß Ihre Fraktion auch noch andere Mitglieder außerhalb des Architektenberufs hat; denn so sehr ich die Architekten schätze und vertrete, weiß ich, daß sie nicht allein für viele Fragen zuständig sind. Dort haben Ihre Freunde diesen Architektengesetzen zugestimmt, die Sie hier kritisiert haben. Ihre Kritik richtet sich gegen etwas, was Kritik, Herr Kollege Leber — bei allem Wohlwollen —, ist wirklich an der Sache etwas vorbeigegangen.

(Abg. Leber: Wir sind ja im Bundestag; wir müssen es ein bißchen besser wissen als die Landtage!)

Wissen Sie, Herr Kollege Leber, vor 12 und 15 Jahren gab es noch keine EWG, und damals konnte niemand voraussehen, daß in allen anderen Ländern Architektengesetze vorhanden sein würden. Wir sind das einzige Land, in dem es keines gibt.

(Zuruf des Abg. Leber.)

— Hier geht es doch um bestimmte Dinge, die, aus dem Recht der Wirtschaft begründet, eine Position für unsere Architekten im Neugliederungsraum der EWG garantieren müssen, deren wir sonst verlustig gehen. Dann können eben viele nicht mehr die von ihnen geforderten Leistungen erbringen, weil sie in 'den Ländern des EWG-Raumes wegen des Fehlens eines solchen Gesetzes einfach kein Niederlassungsrecht haben und ihre Pläne dort nicht durchführen können.

(Abg. Leber: Das ist doch ein schwarzer Mann, den Sie da an die Wand malen!)

— Das hat nichts mit schwarzem Mann zu tun, das ist eine faktische gesetzliche Regelung; ob Ihnen und mir das paßt oder nicht, steht nicht zur Diskussion. Fragen Sie Ihren Kollegen Schmitt-Vockenhausen, in wievielen Sonderfällen wir uns schon über das, was in Brüssel geschehen ist, geärgert haben und versucht haben, es zu ändern. Aber wir konnten es einfach nicht ändern. Jetzt wollen wir von vornherein vermeiden, daß dieser Zustand erneut eintritt.

Die andere Frage, ob der Architekt für die Sicherheit zuständig ist, brauchen wir, Herr Kollege Leber, in diesem Hause gar nicht zu diskutieren. Diese Frage ist — allerdings in einem völlig anderen Sinne, als Sie es vorgetragen haben — in den Landesgesetzen nunmehr beantwortet. Denken Sie an die Bestimmungen über den verantwortlichen Bauleiter und all die Maßnahmen, die sich daraus ergeben.

Ich meine wirklich, wir können die Diskussion erst einmal zu Ende führen. Wir sollten uns im Ausschuß darüber unterhalten, aber wirklich mit der Zielsetzung, die dieses Gesetz hat, und wir sollten nicht Dinge hineingeheimnissen, die wirklich nicht gewollt sind.

(Beifall.)

Vizepräsident Schoettle: Das Wort wird weiter nicht gewünscht. Die Aussprache ist geschlossen.

Die Vorlage soll überwiesen werden an den Wirtschaftsausschuß — federführend —, an den Ausschuß für Mittelstandsfragen und an den Rechtsausschuß — mitberatend —. — Das Haus ist mit diesen Überweisungsvorschlägen einverstanden.

Meine Damen und Herren, gestatten Sie eine Bemerkung des Präsidenten. Ich habe in der gerade abgeschlossenen Debatte zweimal die Bemerkung gehört, die Zeit sei vorgeschritten. Ich muß offen sagen: die Gewohnheiten dieses Hauses scheinen sich doch sehr zu wandeln, was die Vorstellungen von der für die Beratung notwendigen Zeit angeht. Die Besetzung des Hauses spricht für diese Wandlung, die ich allerdings nicht für besonders wünschenswert halte.

Source:

Deutscher Bundestag. *Drucksache IV/1706: Punkt 9 der Tagesordnung – Erste Beratung des von den Abgeordneten Dorn, Dr. Diemer-Nicolaus, Wieninger, Lemmrich, Strohmayer, Schwabe und Genossen eingebrachten Entwurfs eines Architektengesetzes*. 4. Wahlperiode, 107. Sitzung. Bonn, Januar 1964.